

IJODIY-MADANIY ISHLAR BO'YICHA TARG'IBOTCHI FAOLIYATINING O'QUVCHILAR QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHDAGI ROLI

Sh.S.Jumanov

Samarqand davlat chet tillar instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7582978>

O'quvchilarning qobiliyatlari maktabgacha yosh davrida va maktablarning boshlang'ich sinflarida namoyon bo'la boshlaydi. Ijodiy madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchining vazifasi bu aniqlangan qobiliyatlarni yo'qotmaslik, balki ularni yanada rivojlantirishdir. Umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilarining qiziqishlari ko'p jihatdan sinfdan tashqari faoliyat turlariga yo'nalgan bo'lib, dars mashg'ulotlari ularni qoniqtirmaydi, chunki umumiy o'rta ta'lim muassasalarida bolalarga faqat akademik bilim asoslari beriladi va ko'pincha darslarda turli qobiliyatlarni aniqlash uchun etarli vaqt, imkoniyat hamda o'qituvchilarning hafsalalari bo'lmaydi. Hozirgi vaqtda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish davlat siyosati darajasida e'tibor berilmoqda. Maktablarda o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun turli mashg'ulotlar o'tkaziladi, ijodiy topshiriqlar beriladi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablaridagi o'quv jarayonida ta'lim va tarbiyaning vazifalarini dars mashg'ulotlari bilan to'laqonli amalga oshirib bo'lmasligi namoyon bo'lmoqda. Ta'lim va tarbiya jarayoni o'quvchilarning maktabdan tashqari faoliyatlarida ham davom etadi va chuqurlashadi. Adabiyotlarda dars mashg'ulotlaridan keyin ta'lim-tarbiya ishlarini amalga oshirish nuqtai nazaridan maktabda olib boriladigan barcha mashg'ulotlarni bitta umumiy tushuncha – ma'naviy-ma'rifiy ishlar deb nomlanmoqda.

Bizning fikrimizcha, o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish, ehtiyojlari, qiziqishlari, qobiliyatlarini rivojlantirish hamda o'quvchilarning oqilona dam olishini ta'minlashga yordam beradigan maxsus tarbiyaviy mashg'ulotlar ma'naviy-ma'rifiy ishlar deb ataladi.

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar - bu juda keng va ko'p ma'noli tushuncha bo'lib, u faoliyatning turli xil mazmuni, maqsadi, o'tkazish usullari va vositalarini o'z ichiga oladi.

YAngidan faoliyatini boshlagan va maqsadi umumiy o'rta ta'lim maktablarida madaniy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, iqtidorli o'quvchi yoshlarning ijodiy qobiliyatlarini aniqlash, ularni ro'yobga chiqarish hamda yanada rivojlantirishdan iborat bo'lgan ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi vazifalari o'quvchi-yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish uchun zarur bo'lgan turli ijodiy to'garaklar faoliyatini rivojlantirish, bayram, sport-

sog'lomlashtirish tadbirlari, sinfdan tashqari o'qish, maktab ta'tillari va kechalarini o'tkazishdir.

Targ'ibotchining faoliyati umumiy o'rta ta'lim maktablarida darsdan tashqari vaqtlarda o'quvchilar bilan o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy, tarbiyaviy va ijodiy xarakterdagi va maqsadli mashg'ulotlarni o'z ichiga oladi. Bu mashg'ulotlar o'quvchilarni har tomonlama rivojlantiradi, bola shaxsini ijtimoiylashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydi va bo'sh vaqtni oqilona tashkil etishga yordam beradi.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchining faoliyati nafaqat o'quvchilarning maktab kursining ba'zi fanlariga qiziqishini uyg'otish va qo'llab-quvvatlash, balki ular bilan qo'shimcha ravishda shug'ullanish istagini uyg'otish uchun ham mo'ljallangan bo'lib, u ta'limning umumiy maqsadiga erishish - bolaning jamiyat hayoti uchun zarur bo'lgan ijtimoiy tajribani o'zlashtirishi va jamiyat tomonidan qabul qilingan qadriyatlar tizimini shakllantirishga qaratilgandir.

Targ'ibotchi maktab o'quvchilarining bilim olish imkoniyatlarini faollashtiradi, o'z kuchiga ishonchsizlik, ko'zga tashlanmaydigan ijodkorlik, zaif iroda, etarli darajada shakllantirilmagan aqliy qobiliyatlar kabi kamchiliklarni bartaraf etadi, o'quvchilarning darsdan tashqari bo'sh vaqtlarini quvonch va muvaffaqiyat keltiradigan qiziqarli ijodiy mashg'ulotlarga aylantiradi.

Har xil ijodiy faoliyat turlari bilan bevosita tanishish orqali bolalarda samarali, ijtimoiy foydali faoliyatga bo'lgan ehtiyojni shakllantirish, bolaning individual xususiyatlariga, zarur ko'nikma va malakalarga muvofiq ularda qiziqishni shakllantirish mumkin bo'ladi. Boshqacha aytganda, bola foydali faoliyat bilan shug'ullanishni o'rganishi kerak, u bunday mashg'ulotlarda ishtirok etishi va ularni mustaqil ravishda tashkil qilishi kerak.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi faoliyati davomida bolalar dunyoqarashining axloqiy, hissiy, ilmiy, irodaviy kabi tarkibiy qismlarini shakllanishiga erishiladi, bolalar axloqiy tushunchalarni egallash orqali xulq-atvorning axloqiy me'yorlarini o'rganadilar, ularning hissiy sohasi ijodiy faoliyatda estetik tasvirlar orqali shakllanadi.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchining maqsad va vazifalari yaxlit pedagogik jarayon - o'qitish, tarbiyalash va rivojlantirish funksiyalariga o'ziga xos xususiyat beradi.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi faoliyatining tarbiyaviy vazifasi ko'nikmalar va malakalar tizimini shakllantirishdagina emas, balki maktab

o'quvchilariga muayyan ijtimoiy bilimlar, xatti-harakatlar, jamoaviy hayot, muloqot qobiliyatlari va boshqalarni o'rgatish hamdir.

Rivojlantiruvchi funktsiya ijodiy madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi ishlarida katta ahamiyatga ega. Bu o'quvchining aqliy jarayonlarini rivojlantirishdan iborat.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi faoliyatining rivojlantiruvchi funktsiyasi, shuningdek, maktab o'quvchilarining shaxsiy qobiliyatlarini tegishli faoliyatga jalb qilish, yashirin qobiliyatlarni ochish, bolaning moyilligi va qiziqishlarini rivojlantirishdan iborat. Masalan, badiiy qobiliyatga ega bo'lgan bola spektakl, bayram, KVN va hokazolarda ishtirok etishi mumkin.

Ijodiy-madaniy ishlar bo'yicha targ'ibotchi mashg'ulotlarining maqsad va vazifalari uning mazmunini tanlashga ta'sir qiladi. Ijodiy-madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi faoliyati mashg'ulotlarda maktab o'quvchilarining kognitiv faoliyatini, ularning bilimga qiziqishini, o'qishga ijobiy motivatsiyasini shakllantirish va o'rganish ko'nikmalarini oshirishga qaratilgandir. Bu boshqa shakllardan foydalangan holda ta'lim faoliyatining davomi hisoblanadi.

Ijodiy-madaniy targ'ibot tadbirlari maktab o'quvchilari uchun yaxshi dam olishni tashkil qilish, ijobiy his-tuyg'ularni, jamoada iliq, do'stona muhitni yaratish, asabiy taranglikni bartaraf etish uchun zarurdir. Ko'pincha bu ikki jihat targ'ibotchining tadbirlarida birlashtiriladi - kognitiv va qiziqarli. Aspektlarning qaysi biri ustunligini aniqlash uchun targ'ibotchi tomonidan aniq shaklda amalga oshirilgan maqsad, vazifalar, ustuvor funktsiyani tahlil qilish kerak.

O'quvchilarning sinfdan tashqari mashg'ulotlarda sog'lomlashtirish va sport bilan shug'ullanishi ularning har tomonlama rivojlanishi uchun zarurdir, chunki maktab yoshida, bir tomondan, harakatga bo'lgan ehtiyoj yuqori bo'lsa, boshqa tomondan, bolalar fiziologik va psixik o'zgarishda bo'lishidir. Sport va dam olish tadbirlari tabiatga ekskursiyalarda, ochiq o'yinlarda, sport kunlarida, maxsus sayohatlarda amalga oshiriladi.

Ijodiy faoliyat bolalarning moyilliklarini, qiziqishlarini rivojlantirish, ularning ijodiy salohiyatini ochib berishni o'z ichiga oladi. Ijodiy faoliyat kontsertlar, qo'shiqlar tanlovlari, kitobxonlik, rasmlar va turli kechalar, teatr, dizayn klubi kabi shakllarda o'z aksini topadi [2].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi, O'zbekiston YOZuvchilar uyushmasi, O'zbekiston Jurnalistlari ijodiy uyushmasining 2021-yil 20-apreldagi "Umumiy o'rtà ta'lim

muassasalarida ijodiy madaniy masalalar bo'yicha targ'ibotchi lavozimini amaliyotga joriy etish to'g'risida"gi qo'shma qarori

2. Смирнов С.А., Котова И.Б., Шиянов Е.Н. Педагогика: педагогические теории, системы, технологии: Учеб для студ. высш. и сред. пед. учеб.заведений. - 4-е изд. - М.: Издательский центр "Академия", 2003.-512с.